

Холматов Баходир Холмурадович

Тошкент кимё-технология институти

"Ижтимоий-сиёсий фанлар" кафедраси таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5913611>

ЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДИНИНГ БОШҚАРУВ САНЪАТИ

Аннотация: Мақолада мустақиллигимизнинг дастлабки йилларида ҳамда ҳозирги вақтда Жалолiddин Мангуберди номини тиклаш борасида амалга оширилаётган ишлар ҳақида сўз боради. Шунингдек, Жалолiddин Мангубердининг ҳаёт йўли ва жасорати ҳақидаги фикрлар келтирилган.

Таянч сўзлар: Хоразмиоҳлар давлати, Жалолiddин Мангуберди, саркарда, мардлик ва жасорат, ватанпарварлик.

Аннотации: В статье рассказывается о работе, проделанной в первые годы нашей независимости и в настоящее время по восстановлению имени Джалолiddина Мангуберди. Есть также мысли об образе жизни и мужестве Джалолiddина Мангуберди.

Ключевые слова: Государство хорезмишахов, Джалолiddина Мангуберди, полководца, мужество и отвага, патриотизм.

Annotation: The article deals with the work being done in the early years of our independence and now to restore the name of Jaloliddin Manguberdi. There are also thoughts about Jaloliddin Manguberdi's way of life and courage.

Key words: The state of Khorezmshahs, Jaloliddin Manguberdi, commander, courage and bravery, patriotism.

Мустақилликка эришганимизнинг дастлабки йилларида миллий тарихимиз ва унинг инсоният тараққиётининг ривожига қўшган жаҳоншумул ҳиссасини адолат тамойили асосида бугунги кун ёшларига етказиш, шунингдек, уларни она Ватанга садоқат руҳида тарбиялаш, халқимиз маънавиятини янада юксалтириш масаласи давлатимиз сиёсати даражасига олиб чиқилди.

Натижада, кўплаб тарихий шахсларимиз Султон Жалолiddин Мангуберди, Амир Темур ва Захирiddин Муҳаммад Бобур ҳамда маънавиятимизнинг бетакрор вакиллари Имом ал-Бухорий, Имом ат-Термизий, Маҳмуд аз-Замахшарий, Абу Мансур ал-Мотуридий, Бурҳониддин ал-Марғилоний, Хожа Баҳоуддин Нақшбанд ва Нажмиддин Кубро, Хожа Аҳроп Валий ва шу каби юзлаб улуғ зотларимизнинг номлари тикланиб, маънавий-илмий мерослари ўрганилди.

Бугунги кунда уларнинг маънавий-илмий мерослари халқимиз маънавий дунёсини юксалтириш, айниқса, ёшларимизни она Ватанга садоқат руҳида тарбиялашдаги бой хазинамиз бўлиб ҳисобланади.

Она Ватан тақдири ва келажаги учун қайғурган, эл-юрт озодлиги йўлида фидойилик кўрсатган шахсларнинг номлари тарих зарварақаларига мангу муҳрланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев саркарда Жалолиддин Мангубердининг жасорати ҳақида қуйидаги фикрларни билдирган:

– Ватан озодлиги йўлида жонини фидо қилган довюрак саркарда Жалолиддин Мангуберди жасорати унутилмасдир. Унинг синмас иродаси, қудратига ғанимлар ҳам таҳсин айтган. Хоразмшоҳлар давлатининг сўнгги вакили бўлган саркарданинг фавқулудда иқтидори, буюк жасоратига ҳали-ҳамон жаҳон аҳли ҳайрат билан қарайди. У ҳақда минглаб мақолалар, китоблар ёзилди, кўшиқлар қуйланди. Бугун бобомизнинг шарафли номи халқимиз қалбида улуғланади. Мамлакатимизда кўча ва хиёбонларга саркарда номи берилган, “Жалолиддин Мангуберди” ордени таъсис этилган, Урганч шаҳрида ҳайкали ўрнатилган¹.

2021 йилнинг 22 сентябрь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Хоразм вилоятига амалга оширган ташрифи чоғида Урганч шаҳридаги янгидан барпо этилаётган Жалолиддин Мангуберди мажмуасининг қурилиш жараёнини кўздан кечирган эди.

Мажмуа шаҳарнинг Ал-Хоразмий ва Ислом Каримов кўчалари кесишмасидаги қарийб 8 гектар майдонда жойлашган бўлиб, у ерда бронзадан Жалолиддин Мангубердининг от устида қилич тутиб турган ҳайкали ясалган. Унинг асоси билан бирга жами баландлиги қарийб 25 метр бўлиб, узокдан ҳам кўриниб туради.

– Бу ер билим, маънавият, ғурур маскани бўлиши керак. Келганлар айланиб, ҳордиқ чиқариши билан бирга Мангуберди бобомиз ҳаётини яққол тасаввур қилиши, бундан руҳ олиши керак. Хиёбон бўйлаб унинг жанглари, қаҳрамонликлари ҳақида лавҳлар ёзиб қўйиш мумкин. Бу тарихни ва чет тилларини яхши билган гидлар тайёрлаш ҳам зарур, – дейди Шавкат Мирзиёев².

Амалга оширилаётган бундай эзгу ишлардан Жалолиддин Мангубердининг хизматлари ва сиймоси мустақиллик кўзгусида акс эттирилганини кўрамиз. Шунингдек, эл-юртимизни босқинчи, ёвуз кучлардан химоя қилган саркарданинг тарихини чуқур илмий ўрганиш, мақбара ва музейини ташкил қилиш, аждодлар руҳини ёд этиш халқимиз маънавиятини янада бойитишга хизмат қилади.

Маълумки, ўрта асрларнинг кўплаб тарихчилари Ануштегин Хоразмшоҳлар силсиласи, давлатчилиги ва таназзулига бағишланган махсус асарларни ёзишган. Улар орасида энг машҳури, шубҳасиз, Шихобиддин Муҳаммад ан-Насавийнинг “Сийрат ас-

¹ Ш.М.Мирзиёев. Халқимиз розилиги учун хизмат қилиш – фаолиятимизнинг бош мезонига айланиши керак. <https://uza.uz/uz/posts/khal-imiz-roziligi-uchun-khizmat-ilish-faoliyatimizning-bosh-30-11-2018>

² Жалолиддин Мангуберди мажмуаси маънавият ва ғурур маскани бўлади. <https://president.uz/uz/lists/view/4636>

султон Жалол ад-Дин Менгбурни" ("Султон Жалолиддин Мангуберди ҳаёти тафсилоти"), Алоуддин Атомалик Жувайнийнинг "Тарихи жаҳонгушо" ("Жаҳон фотиҳи тарихи"), Рашидуддин Фазлуллоҳнинг "Жомеъу-т-таворих" ("Умумий тарих"), ибн ал-Асирнинг "Ал-комил фит-тарих" ("Мукаммал тарих"), Зиё Бунёдовнинг "Ануштагин Хоразмшоҳлар давлати" асарларидир.

Шунингдек, Жалолиддиннинг яна бир муншйиси Нуриддин Зайдарийнинг "Нафсат ал-Масдур", Жузжонийнинг "Табақати Носирӣ", Ёкут Ҳамавийнинг "Мўъжам албулдан", Ёсин ал-Умарийнинг "Ал-асар ал-Жалолӣйа", Мирзо Улуғбекнинг "Тўрт улус тарихи", Абулғозихоннинг "Шажараи тарокима" асарларида ҳам султон Жалолиддиннинг тарихи қаламга олинган. Булардан ташқари, яна кўплаб тарихларда Жалолиддин Мангуберди ҳақида маълумотлар берилади.

Ануштегин Хоразмшоҳ Жалолиддин Мангуберди шахсияти, фаолияти ва ҳарбий истеъдоди барча даврларда давлат арбоблари, саркардалар ва оддий халқ учун қизиқарли бўлиб келган. Ўрта асрларнинг кўплаб машҳур тарихчилари бу мард аждодимиз ҳақида махсус асарлар ёзишган, тарихларда жасоратини мадҳ этишган. Хонлар, султонлар, амирлар унинг савқулжайш (стратегия) ва тарбиятулжайшларини (ҳарбий усул, тактика) ўз кўшинларида қўллашга ҳаракат қилишган, унинг жанг усуллари алоҳида ўрганилган.

Жалолиддин Мангуберди 1198 йилда таваллуд топган бўлиб, сўнгги Хоразмшоҳ ҳисобланади. Унинг отаси Хоразмшоҳлар мамлакати ҳукмдори Султон Аловуддин Муҳаммад ва онаси – Ойчечак туркман канизакларидан бўлган. Жалолиддин ҳарбий муҳитда улғайган ва жанг санъатини эрта ўзлаштирган.

Жалолиддин вояга етгач, отаси уни Ғазна, Бомӣён, Ғур, Буст, Такинобод, Заминдовар ва Ҳиндистон худудларигача бўлган ерларда ҳоким ва тахт вориси этиб тайинлаган³.

Жалолиддин Мангубердининг муншйиси Шихобиддин Муҳаммад ан-Насавий шундай ёзади «У шерлар орасида энг зўр шер эди, кўркмас чавандоз, лашкарлар орасида энг ботир эди. У ювош мулойим одам эди, жаҳлдор эмасди, ҳақоратомус сўзларни айтмасди. У ниҳоятда жиддий эди, кулмасди, фақат жилмайиб кўярди, кам гапирарди. У ҳақгўйликни, адолатни улуғларди, аммо у яшаган даврдаги ғалаёнлар, алғов-далғовлар феъл-атворини ўзгартирарди. У қўл остидаги одамларнинг оғир ҳаётини енгиллаштиришни хоҳларди...»⁴.

Буюк саркарданинг жасоратига ҳали-ҳамон жаҳон аҳли ҳайрат билан қарайди. Шарафли номи эса тилларда дoston. Халқини озод ва бахтли кўриш учун ўз ҳаётини бағишлаган Султон Жалолиддин Мангуберди 21 ёшида пароканда бўлиб бораётган халқни бирлаштирган, Чингизхон кўшинларига қарши ўн бир йил давомида

³ Жалолиддин Мангуберди. <https://e-tarix.uz/shaxslar/hukumdorlar/451-hukmdorlar.html>

⁴ Шихобиддин Муҳаммад ан-Насавий. Султон Жалолиддин Мангуберди ҳаёти тафсилоти. /К.Матёқубов тарж./Т.: «Ўзбекистон», - 2009, 301-302 - бетлар.

мардонавор курашган, унинг матонати ва жасорати бугунги авлод учун фидойилик ва ватанпарварлик намунасидир⁵.

Маълумотларга кўра, Чингизхон катта кўшин тўплаб Жалолоддин Мангубердига қарши шахсан ўзи отланган. Ғардиз қалъаси яқинида Жалолоддин Мангуберди Чингизхон кўшинининг илғорини тор-мор келтиради ва кучи озлиги сабабли Синд (Ҳинд) дарёси томон чекинади. Чингизхон кўшини Жалолоддин Мангубердини дарёдан ўтишига имкон бермай қуршаб олади. 1221 йил 25 ноябрда бўлган тенгсиз жангда (Синд дарёси бўйидаги жанг) мағлубиятга учраган Жалолоддин Мангуберди 4000 жангчиси билан Синднинг ўнг соҳилига сузиб ўтиб, чўл ичкарасига кириб кетди (Бу чўл ҳозирда ҳам чўли Жалолий деб аталади)⁶.

Чингизхон Жалолоддин Мангубердининг бу жасоратидан хайратда қолиб, ўз ўғилларига қараб айтган: «Ота ўғли мана шундай бўлиши керак» деган гап ҳам аслида мўғулларга хизмат қилган муаррих томонидан тарихга муҳрланган.

Шундан сўнг, Чингизхон ўзига тенг рақибга дуч келганини яхшигина тушуниб, Жалолоддиннинг катта куч тўшлашига халақит бериш учун барча чораларни кўради.

Кейинги давр тарихчилари эса Жалолоддин Мангубердини мўғул бочкинчилари зулмидан ярим жаҳонни сақлаб қолган халоскор сифатида эътироф этишади. Ахир у бутун II йил давомида босқинчиларни ўт халқаси орасида сақлаб, уларнинг бутун куч-қудратини ўзига қаратди.

Шиҳобиддин Муҳаммад ан-Насавий Жалолоддин Мангубердининг вафоти ҳақида шундай ёзади «У олти юз йигирма саккизинчи йил шаввол (1231 йил август ойи)нинг ўртасида ҳалок бўлди. Бу ниҳоятда оғир йўқотиш, мислсиз бахтсизлик эди. Бундай йўқотишдан агар тонг шафақи ўзининг қонгалаш ёпинчиғини йиртса, ой юзини юлиб, бағрини доғ қилса, само азалик кийимини кийса, юлдузлар ёниб кулга айланса арзирди. Негаки, бу уларни шу кўйларга солишга арзийдиган энг оғир мусибат, фожиа эди...»⁷.

Буюк бобомизнинг улкан жасоратини бир сўз билан ифодаб бериш қийин. У ўз юртини ҳимоя қилиш баробарида, душманга қарши мардонавор курашган, она Ватанимизнинг тинч-осуда ҳаёти учун жонини аямаган. Шу билан бирга ўз халқига бўлган чексиз меҳру муҳаббатини амалда намоён этиб, ўз номини тарих зарварақларига мангу муҳрланган.

Ана шундай ватанпарварлик туйғусининг кучайишига сабаб бўлувчи буюк ажодларимиз, хусусан, Жалолоддин Мангубердининг жасорати асрлар ўтса ҳамки, ўз кадр-қимматини ва аҳамиятини йўқотмайди.

Зеро, мардлик ва жасорат ҳеч қачон унутилмайди. Бой тарихимиз ва миллий меросимизни тиклаш борасида амалга оширилаётган эзгу ишлар, улуг ажодларимизнинг ибратли амаллари ёш авлодни юртга дахлдор, мард, ватанпарвар

⁵ Номи тилларда дoston саркарда. <https://yuz.uz/news/nomi-tillarda-doston-sarkarda->

⁶ Жалолоддин Мангуберди. <https://e-tarix.uz/shaxslar/hukmdorlar/451-hukmdorlar.html>

⁷ Шиҳобиддин Муҳаммад ан-Насавий. Султон Жалолоддин Мангуберди ҳаёти тафсилоти. /К.Матёқубов тарж./Т.: «Ўзбекистон», - 2009, 303-бет.

этиб камол топтириш, маънавий-ахлоқий фазилатларини юксалтиришнинг муҳим омили бўлиб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ш.М.Мирзиёев. Халқимиз розилиги учун хизмат қилиш – фаолиятимизнинг бош мезонига айланиши керак. <https://uza.uz/uz/posts/khal-imiz-roziligi-uchun-khizmat-ilish-faoliyatimizning-bosh-30-11-2018>
2. Шихобиддин Муҳаммад ан-Насавий. Султон Жалолиддин Мангуберди ҳаёти тафсилоти. /К.Матёқубов тарж./Т.: «Ўзбекистон», - 2009, 301-302-303 - бетлар.
3. Жалолиддин Мангуберди мажмуаси маънавият ва ғурур маскани бўлади. <https://president.uz/uz/lists/view/4636>
4. Жалолиддин Мангуберди. <https://e-tarix.uz/shaxslar/hukmdorlar/451-hukmdorlar.html>
5. Номи тилларда дoston саркарда. <https://yuz.uz/news/nomi-tillarda-doston-sarkarda->